

ТАБИАТНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШНИНГ НАЗАРИЙ, ТАБИЙ-ИЛМИЙ АСОСИ

Тоштемирова Муаззам

Фарғона давлат университети Зоология ва умумий биология
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7970394>

Аннотация : Ушбу мақолада бошланғич синф ўқитувчисининг экологик тарбияни амалга оширишга тайёрлигига, ўқитувчи шахсининг мактаб ўқувчиларида табиатга қадриятли муносабатини шакллантиришни таъминловчи назарий, табиий-илмий хоссалари ҳақида сўз юритилади

Калит сўзлар: экологик тарбия, оқилона фойдаланиш ,экологик таълим экологик билим, глобал.

Кириш

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантиришга тайёргарлигини такомиллаштиришда табиатдан фойдаланиш эҳтиёжларини соғломлаштириш тизимини ишлаб чиқиш лозимлиги намоён бўлди. Атроф – муҳитга масъулиятли муносабатда бўлиш – бу инсон томонидан ўзининг ҳаётини таъминлаш мақсадида атроф муҳитнинг моддаларидан ва хоссаларидан фойдаланиш. Табиатдан оқилона фойдаланиш реал ҳаётнинг яхлит ҳодисаси бўлишига қарамай, у кўпгина тармоқлар ва фаолият соҳаларига тарқалиб кетган. Табиатдан фойдаланишда фаолиятнинг иккита йўналиши ўзаро бир-бири билан узвий алоқа қилади :Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда табиатдан рационал фойдаланиш ҳақидаги тасаввурларни шакллантиришга тайёрлигининг таркиби ва тузилмасини базавий ва табақалаштирилган таълим шароитида, бизнинг фикримизча, бошланғич синф ўқитувчиларининг фаолиятнинг мазкур турига тайёргарлигини танқидий таҳлил қилмай туриб очиб бериш мумкин эмас.

Муҳокама ва натижалар .

Ўрта асрларда Ўрта Осиёда яшаб, ижод қилган олимлар ҳали экология атамаси дунёга келмаган даврда табиат ва ундаги мувозанат, ўсимлик ва ҳайвонлар дунёси, табиатни эъзозлаш ҳақидаги ўзларининг қимматли илмий фикрларини айтишган. Масалан; Муҳаммад Мусо ал Хоразмий (782-847) “Сурату-л-арз китоби” асарида Птоломейнинг “География” номли китобини бутунлай қайта ишлаб чиқди. Асарда ер куррасининг одамлар яшайдиган қисмидаги шаҳарлар, тоғлар, денгизлар ва уларнинг ороллари, дарё ва булоқлари, ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган. Хоразмий ўрта аср фани тарихида биринчи бўлиб орол ва касбий денгизларини иккита алоҳида денгиз эканини исботлаган [48].

Абу Наср Форобий ўз класификацияси бўйича тирик табиат ўлик табиатдан минераллардан озиқланиши, ҳаракат қилиш, ўсиши, кўкариши ва кўпайиш хусусиятлари билан фарқ қилади. Бу хусусият ўсимлик ҳайвонот ва инсонга ҳосилдир.

Абу Райхон Беруний биринчилардан бўлиб табиатда симметрия қондаси мавжуд эканини эътироф этган бўлиб табиат ўз ишларида янгилашиш, ўз жойида жойлашуви нотўғри ортирилса, ўринсиз, вазифаси бўлса “Табиат янглишади” дейилади. Табиатни -

оламни идора қилувчи манба (тузулиш ва бузилиш) дан иборат зиддиятдир, деган фикрни Беруний қўллаб қувватлаган [22].

Миронов А.З. ўқитувчи фаолиятининг тузилмасини ўрганиб, “ўқитувчи – табиий муҳит” тизими амал қилишининг учта вариантыни таклиф қилади:

1.Ўқитувчи табиат билан бевосита алоқа қилади. Ўқитувчининг фаолияти: табиатдан саломатликни мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланиш; маънавий ва моддий эҳтиёжларни қондириш (табиатдан фойдаланиш); табиат муҳитини муҳофаза қилиш ва яхшилаш (муҳитни оптималлаштириш).

2.Ўқитувчи табиат муҳити билан ўқувчилар воситасида ўзаро алоқа қилади. Ўқитувчи фаолиятининг катта қисми – мактаб ўқувчиларига экологик таълим ва тарбия бериш.

3.Ўқитувчи табиат билан бошқа шахслар (ўқувчилардан ташқари), жамоатчилик гуруҳлари орқали алоқа қилади. Асосий фаолияти – аҳолининг экологик маълумотини ошириш

Фаолиятнинг айтиб ўтилган йўналишлари ўзаро боғлиқлигига қарамай, ўқувчиларнинг экологик таълими бош фаолият ҳисобланади, чунки бу фаолият ўқитувчининг касбий мажбурияти билан белгиланган.

Хулоса

Шундай қилиб, ўқитувчининг экологик тайёргарлиги мақсадига унда табиат билан оптимал ўзаро алоқа қилишга, мактаб ўқувчиларига самарали экологик таълим беришга, аҳолига экологик билим беришга тайёрликни шакллантириш деб таъриф бериш мумкин. Мажмуавий экологиянинг умумий педагогик назарияси ва асосий қоидаларига мос равишда экологик таълимнинг мазмуни жамиятнинг табиат билан ўзаро алоқасининг илмий, қадриятли, меёрий ва фаолиятли жиҳатларини очиб бериши, экологик муаммолар ва табиатдан фойдаланишни оптималлаштириш ғояларининг глобал аҳамиятини тавсифлаб бериши керак. Қадриятли-меёрий жиҳати мамлакат (минтақа) табиатининг универсал қадриятларини, тарихий боғланишларини, табиий бойликларни ўзлаштиришнинг ноанъанавий усулларини, табиатдан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш билан боғлиқ халқ анъаналарини очиб беришни кўзда тутди. Бу жиҳатига шунингдек республикада, мамлакатдак, дунёда инсон билан табиат муносабатларини бошқарувчи билбътиимлар ҳам киради..

References:

1. Тоштемирова, М. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АТРОФ–МУҲИТ ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МЕТОДЛАРИНИ ВА ШАКЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ МАЛАКАСИНИНГ МАВЖУД БЎЛИШИ. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(24), 146-149.
2. Toshtemirova, M. A. (2021). A MODEL FOR THE FORMATION OF STUDENTS'RESPONSIBLE ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(10), 158-162.
3. Toshtemirova, M. A. (2021). A MODEL FOR THE FORMATION OF STUDENTS'RESPONSIBLE ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS.

4. Abdullaeva, B., & Toshtemirova, M. (2020). Improving the methodological preparation of future primary school teachers to form their attitude to the environment. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 1159-1162.

